

ТАРИХГА БИР НАЗАР

Умурова Холида Олимовна

“Тиламлар” музейи филиал мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509835>

Бухоро-асрлар мобайнида Шарқнинг маърифат ва диний маркази сифатида дунёга машхур бўлган қадимий шаҳардир. Ўтмишда савдо ва маданият жиҳатидан у Турон-Туркистоннинг Балх, Хирот, Самарқанд, Термиз, Хоразм сингари машхур шаҳарлари орасида муносиб ўрин эгаллаган. Ўрта асрларда Бухоро Мовароуннахрнинг йирик савдо, хунармандчилик ва маъмурий маркази бўлган. Ўрта ва Яқин Шарқ мамлакатларини Ҳиндистон ва Хитой билан боғловчи қадимий халқаро савдо йўли айнан Бухоро шаҳри орқали ўтган. Қадимий қарвон йўли бўйлаб фақат савдо қарвонларигина эмас, балки яқин ва олис мамлакатларнинг элчиларию сайёҳлари, дарвешлари ҳам ўтишган. Бухорода диний ва дунёвий фанлар тарих, шеърият, астрономия, тиббиёт, математика, ҳуқуқ ва бошқа фанлар ривож топди. Бухорода ўз даврининг буюк олим ва мутафаккирлари Исмоил ал Бухорий, Наршахий, Рудакий, Абу Али ибн Сино, Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ва бошқалар яшаб ижод этдилар. Турли даврларда бунёд этилган ўнлаб мадрасаларда минглаб толиби илмлар билим олишади. Бухоро ўтмиши муҳим тарихий воқеаларга бой бўлганлигига қарамай, унинг кўпгина энг муҳим саҳифалари бизнинг кунларимизгача сақланиб қолмаган. Бироқ, чинакам шаҳар тарихи қимматли ёзма манбалардан бири Муҳаммад Наршахийнинг “Бухоро тарихи” китобида Бухоро шаҳри ва вилоятида кўп йиллар мобайнида олиб борилган археологик қазилмалар ва тадқиқотлар жараёнида аниқланган турли буюмлар, ашёлар қолдиқлари, тарихий обидалар ўтмиш тарихга эга эканлигини тасдиқлаш имконини беради. Мисол тариқасида Бухоронинг қадимий масжидлари ҳақида сўзлар эканмиз “Арк” қалъасидаги *Жомеъ масжиди* XVIII аср бошида катта маҳалла масжиди кўринишида қурилган, унда тўрт устунли қишки зал ва уч томондан 12та қайрағоч устунли айвон мавжуд. Охириги таъмирлаш ишлари амир Олимхон даврида (1910-1920) олиб борилган, уларни Бухоронинг энг яхши ганч ўймакор устаси-Усто Ширин Муродов бошқарган. Ушбу масжидда жума кунлари амирнинг ўзи ҳамда саройни тарк этиш ҳуқуқидан маҳрум бўлган шахслар намоз ўқиганлар.

“Арк” қалласидаги Жомеъ масжиди

Бухоронинг яна бир масжидларидан бири “Масжиди Калон” иншооти ўрта асрларнинг ноёб меъморчилик намунаси бўлиб, унинг ўрнида дастлаб қорахонийлар сулоласи ҳукмронлиги даврида Жума масжиди бунёд этилган. Шайбонийлар даврида эса у Масжиди Калон сифатида қайта қурилди. Масжиднинг ҳозирги кўриниши Шайбонийлар сулоласига мансуб хонлар томонидан бунёд этилган. Бухоронинг эски шаҳар қисмида жойлашган Масжиди Калон ривожланган ва сўнгги ўрта асрларнинг ўзига хос меъморий иншооти бўлиб, 1121-йилда бунёд этилган бўлса, 1514-йилда у қайта қурила бошлаган ва XVI асрнинг ўрталарида унинг бунёд этилиши якунланган. Бухородаги катта масжидлардан бири бўлганлиги учун Масжиди Калон номи билан аталган.

Калон масжиди

Шунингдек ўтмиш тарихларидан сўзловчи Бухоронинг энг қадимий масжидларидан бири “*Мағоки Атторий*” масжиди ҳақида сўз юритамиз. Бухоро ўзининг узоқ тарихи давомида фаол қурилиш ва қайта қурилишнинг бир неча босқичини бошидан кечирган. Қадимги давр иншоотлари замонлар ўтиши билан вайроналиклар ва янги қурилишлар остида қолиб, кўп асрли маданий қатламлар билан қопланган. Милоднинг биринчи асрларидаёқ Бухоронинг асосий ўзак қисми атрофи қалин девор билан ўралган. Бухоро воҳасида ўтказилган археологик қазишмалар милоддан аввалги ва кейинги биринчи асрлардаги Бухоро меъморчилиги ҳақида бир қадар тасаввур беради. *Муҳаммад ибн Жаъфар (ан-Наршахий)* ўзининг “*Бухоро тарихи*” китобида шундай дейди: “Исломига бўлган Бухородаги диний иншоотлар асосан Авесто-зардуштийлик дини билан боғлиқ бўлган.

Шу билан бирга Бухорода насронийлар ҳам бўлган. Бироқ бу ерда “муғлар”, яъни зардуштийлар дини устунлик қилган. Шулардан бири оташпарастлар ибодатхонаси бўлиб, ибодатхона то исломият давригача бўлиб кейинчалик ибодатхона ўрнида “*Мағоки Атторий*” масжиди барпо этилган”¹ Араблар истилосигача масжиднинг олдида Мох бозори бўлган ва бу жойда доривор ва зираворлар билан савдо қилинганлар. Биринчи археологик қазишмалар Бухорода XX асрнинг 30-йилларида бошлаган. Бу қазишмалар айрим меъморий обидаларни тадбиқ этиш ва таъмирлаш билан боғлиқ бўлган. Бу даврда “Мағоки Атторий масжиди яқинида тадқиқот олиб борган археолог В.А.Шишкин, Бухоро

шаҳри ҳудудида кўп йиллар давомида археологик тадқиқотлар олиб борилган.² Ҳа аср давомида меъморий обидаси атрофида маданий қатламлар пайдо бўлган ва масжид олти метр чуқурликда қолган. Масжид чуқурликда бўлганлиги сабаб пол қисми қўтарилган пештоқи қайтадан безатилган. Масжиднинг олд томони носимметрик. Ҳаг томонидан тўғри бурчакли рамкаларда катта равоқли пештоқ безакларидан ўсимлик тасвирилик нақшлар зангори ўзувлар билан тасвирланган. *Мағоки Амторий* масжиди Қорахонийлар даври Марказий Осиё меъморчилигининг нафис намунаси. Бу масжид Бухоронинг мўътабар қадимий масжидларидан бири бўлган.

Хулоса ўрнида, ўз тарихини билган ва ўтмишини унутмаган ёш авлод эртанги кунимиз учун мустақкам таянч бўла олади. Ватанимизнинг минг йиллик тарихига назар солар эканмиз, бизнинг нақадар бой тарихий меросга эга эканлигимизга яна бир бор гувоҳи бўламиз. Шу халқнинг фарзандлари–келажак авлод қалбида фахр-ифтихор туйғусини уйғота олиши керак. Бизнинг вазифамиз эса буюк тарихимизни мана шундай маърифий масканлар ёрдамида авлодларимизга тўлалигича етказиб беришдан иборат.

Абу Бакр Наршахий. Бухоро тарихи асаридан 943-944 йилларда араб тилида ўзган.
Бухоро Шарқ дурдонаси китоби 1997 йил